

XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLARINING SHAKLLARI. JAHON INFRATUZILMASINING RIVOJLANISHI

Abrorjon Habibullayev Ahmadali o'g'li
Namangan Davlat Universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363028>

Annotatsiya. Jahon xo'jaligi aloqalari va milliy xo'jaliklarning iqtisodiy rivojlanish muammolarini alohida tahlil qilishni taqozo etadi. Shunga ko'ra ushbu maqolada jahon xo'jaligining tarkib topishi, bunda ishlab chiqarishning baynalminallashuvi va globallashtirish jarayonlarining o'rni, xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari, jahon infratuzilmasining rivojlanishi, jahon xo'jaligi aloqalarini xalqaro tartibga solish masalalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Savdo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, tashqi yordam, ikki tomonlama shartnomalar, ko'p tomonlama shartnomalar, xalqaro valyuta tizimi, iqtisodiy integratsiya

Kirish. Xalqaro iqtisodiy aloqalar global miqyosda mamlakatlar o'rtasida olib boriladigan savdo, sarmoya, moliya va hamkorlik kabi keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy munosabatlarning bu shakllari globallashtirish, transmilliy korporatsiyalarning kengayishi va xalqaro tashkilotlarning tashkil topishi natijasida shakllanadi. Ular iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, tovarlar, xizmatlar va bilimlarni chegaralar orqali almashishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, jahon infratuzilmasining rivojlanishi xalqaro iqtisodiy o'zaro aloqalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Transport, aloqa, energiya va raqamli tarmoqlarni o'z ichiga olgan infratuzilma iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan jismoniy va logistika asoslarini ta'minlaydi. Bu tovarlarning samarali harakatlanishini ta'minlaydi, aloqa va ma'lumotlar almashinuvini osonlashtiradi va sanoat va bozorlarning o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Infratuzilmani rivojlantirishga investitsiyalar ulanishni kuchaytirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va savdo va investitsiyalar uchun yangi imkoniyatlarni ochish orqali iqtisodlarga transformativ ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, mustahkam infratuzilma tarmoqlari mintaqaviy integratsiyaga yordam beradi, barqaror rivojlanishga yordam beradi va kengroq iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga erishishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari, jahon infratuzilmasining rivojlanishi muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari, jahon infratuzilmasining rivojlanishi mezonlari tahlil qilindi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning shakllari, jahon infratuzilmasining rivojlanishini baholash bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Tahlillar va natijalar. Jahon xo'jaligi murakkab tizim hisoblanadi. Turli milliy iqtisodiyotlar (yoki ular tashqi iqtisodiy aloqalari)ning barcha majmui tovarlar, xizmatlar va ishlab chiqarish omillarining harakati bilan mustahkamlangan bo'ladi. Shu asosda mamlakatlar o'rtasida xalqaro iqtisodiy munosabatlar vujudga keladi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar (ba'zida ularni tashqi iqtisodiy aloqalar, jahon xo'jaligi aloqalari deb ham yuritiladi) - bu jahonning turli mamlakatlari o'rtasidagi xo'jalik aloqalari majmuidir. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- tovar va xizmatlarning xalqaro savdosi;
- kapital va chet el investitsiyalarining harakati;
- ishchi kuchining tashqi migratsiyasi;
- ishlab chiqarishning davlatlararo kooperatsiyasi;

- fan va texnika sohasidagi ayirboshlash;
- valyuta-kredit munosabatlari.

Tovar va xizmatlarning xalqaro savdosi eng avvalo milliy xo'jaliklarning xalqaro mehnat taqsimotidagi ishtirokiga bog'liq. Xalqaro mehnat taqsimoti rivojlanishi natijasida jahon bozori tarkib topadi. Jahon bozoriga tovar va xizmatlarning xalqaro harakati sifatida qarash mumkin. Jahon bozori o'zining rivojlanishida bir qator bosqichlardan o'tadiki, ulardan har biri milliy xo'jalikning xalqaro iqtisodiy munosabatlarga jalb qilinishining ma'lum darajasi bilan tavsiflanadi. Kapitalning xalqaro harakati - bu kapitalning chet elda joylashtirilishi va harakatga keltirilishi. U chet elga quyidagi shakllarda chiqariladi:

- xususiy yoki davlat kapitali shaklida. Kapitalning xalqaro tashkilotlar yo'li bilan harakati ko'pincha mustaqil shakl sifatida ajratiladi;
- pul va tovar shaklida. Jumladan, kapital chiqarish mashina va uskunalari, patentlar, nou-xau hamda tovar kreditlari shaklida bo'lishi mumkin;
- qisqa va uzoq muddatli kreditlar shaklida;
- ssuda va tadbirkorlik kapitali shaklida. Ssuda shaklidagi kapital qo'yilmalar bo'yicha foiz, tadbirkorlik shaklidagi kapital esa foyda keltiradi.

Tadbirkorlik kapitali to'g'ridan-to'g'ri va portfelli investitsiyalardan iborat bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar shu kapital hisobiga qurilgan obyekt (korxonalar) ustidan nazorat qilish huquqini beradi, portfelli investitsiyalar esa bunday huquqni bermaydi. U odatda aksiya paketlari hamda obligatsiya va boshqa qimmatli qog'ozlar shaklida beriladi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ancha murakkab jihatlaridan biri ishchi kuchining xalqaro migratsiyasi hisoblanib, u o'z ifodasini ishchi kuchi resurslarining ancha qulay sharoitda ish bilan ta'minlash maqsadida bir mamlakatdan boshqasiga ko'chib o'tishida topadi. Xalqaro migratsiya jarayonini iqtisodiy omillar bilan birga siyosiy, etnik, madaniy, oilaviy va boshqa tavsifdagi omillar ham taqozo qiladi. Xalqaro migratsiya ikkita asosiy tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: emigratsiya va immigratsiya.

Emigratsiya - yashab turgan mamlakatlaridan doimiy yashash uchun boshqa mamlakatga chiqib ketishni, immigratsiya - shu mamlakatga doimiy yashash uchun boshqa mamlakatdan kirib kelishni bildiradi. Xalqaro migratsiya shuningdek repatriatsiya - ya'ni fuqarolarni ilgari chiqib ketgan mamlakatlariga qaytarilishi jarayonini ham o'z ichiga oladi. Xalqaro migrantlar beshta asosiy toifaga ajratiladi:

- 1) immigrantlar va noimmigrantlar;
- 2) shartnoma bo'yicha ishlashga kelgan migrantlar;
- 3) nolegal, yashirin immigrantlar;
- 4) boshpana so'rovchi shaxslar;
- 5) qochoqlar.

Fan-texnika yutuqlari bilan xalqaro ayirboshlash bir qator shakllarda amalga oshiriladi. U ilmiy-texnikaviy axborotlar, mutaxassislar, fan sohasi xodimlari bilan ayirboshlashni, tadqiqot va yangiliklarni litsenziya asosida berishni, ilmiy-tadqiqot ishlari o'tkazishni, umumiy fan-texnika va texnologiyani ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma tadbirkorlikni o'z ichiga oladi. Ilmiy-texnikaviy hamkorlikning muhim shakllaridan biri xalqaro injiniring hisoblanadi. Xalqaro injiniring bir davlat tomonidan boshqasiga sanoat va boshqa obyektlarni loyihalashtirish va qurish jarayoniga kerakli hisob-kitob loyihalarini berish hamda injenerlik-qurilish xizmati ko'rsatishdan iborat bo'ladi.

Tovarlar, ishchi kuchi, moliyaviy vositalarning milliy chegaralardan chiqib, boshqa mamlakatlarga kirib borishi orqali to'xtovsiz o'sib boruvchi harakati butun jahon infratuzilmasining rivojlanishi va takomillashuvini tezlashtiradi. Muhim transport tizimi (dengiz, daryo, havo, temir yo'l transporti) bilan bir qatorda jahon iqtisodiyotining rivojlanishida axborot kommunikatsiyalar tarmog'i tobora ko'proq ahamiyat kasb etib boradi. Munosib umumjahon infratuzilmasi bo'lmasa, hozirgi ishlab chiqaruvchi kuchlarning baynalminallashuvini rivojlantirib bo'lmaydi. Bunday infratuzilmaning ayrim tarkibiy qismlari jahon savdosi vujudga kelayotgan, jahon bozori tashkil topayotgan vaqtda paydo bo'lgan. Hozirgi davrda birjalar, moliya markazlari, yirik sanoat va savdo birlashmalari misli ko'rilmagan tezlik bilan operativ ma'lumotlar olishga va ularni ishlab chiqishga imkon beruvchi eng yangi texnik vositalar bilan jihozlangan. Rivojlangan mamalakatlarda keng tarmoqli axborot majmuasi tashkil topmoqda, uning ta'siri amalda iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sohalariga yoyilmoqda. Hozirgi sharoitda ilmiy va tijorat axborotlar ayniqsa qimmatlidir. Shu sababli turli xalqaro darajalarda maxsus "ma'lumotlar banklari" tashkil topmoqda, bular ilmiy va ishlab chiqarish maqsadlari uchun zarur axborotni qidirib topishni ancha yengillashtiradi. Jahon infratuzilmasi turli ziddiyatlarni bartaraf qilish orqali rivojlanadi. Xalqaro ayirboshlash tovarlarda moddiylashgan shakllardan nomoddiy aloqalarga tobora ko'proq o'rin bo'shatadi, ya'ni fan-texnika yutuqlari, ishlab chiqarish va boshqarish tajribasi, xizmatning boshqa turlari bilan ayirboshlash o'sib boradi. Hisob-kitoblar va ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda xizmatlar jahon yalpi ichki mahsulotining 46 foizidan ko'prog'ini tashkil qiladi, bu ko'rsatkich yanada tezlik bilan o'sib boradi.

Xulosalar. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar shakllari va jahon infratuzilmasining rivojlanishi jahon iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy o'zaro munosabatlarning turli shakllari, jumladan, savdo, sarmoya, moliya va hamkorlik iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, hamkorlikni rag'batlantiradi va chegaralar osha tovar va xizmatlar almashinuvini osonlashtiradi. Infratuzilmani rivojlantirish ushbu iqtisodiy o'zaro aloqalarni qo'llab-quvvatlash va yaxshilashda asosiy rol o'ynaydi. Transport tarmoqlari, aloqa tizimlari, energiya infratuzilmasi va raqamli ulanish tovarlar harakatini osonlashtirish, aloqa va axborot almashinuvini ta'minlash hamda iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish uchun zarurdir. Infratuzilmaga sarmoya kiritish nafaqat aloqani yaxshilaydi, balki iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi, hosildorlikni oshiradi va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Biroq, jahon infratuzilmasining rivojlanishi e'tibor talab qiladigan muammolarni keltirib chiqaradi. Etarli moliyalashtirish, barqaror amaliyotlar va marginallashtirish jamoalarni jalb qilish infratuzilmani rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va xususiy sektor hamkorligi ushbu muammolarni hal qilish va infratuzilma loyihalarini samarali rejalashtirish, moliyalashtirish va amalga oshirishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

References:

1. И.К. Станковская, И.А. Стрелец. Экономическая теория.: Учебник. / 3-е изд., испр. - «ЭКСМО», 2009. - 448 с.
2. Dani Rodrik. "Globalization Paradox", 2011. 516 p
3. Зубко Н.М. Экономическая теория. - Минск: НТС АПИ, 2012. 61-б.

4. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). - T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2010. - 756 b.
5. N.G. Mankiw. "Principles of Economics", 7th edition, 2014.
6. Razzoqov A. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. Oliy ta'lim muassasalarining talabalari uchun darslik
7. Камаев В.Д. Экономическая теория: Краткий курс: учебник / В.Д.Камаев, М.З.Ильчиков, Т.А.Борисовская. - 2-эзд., стер. - 2007. - 384 с.

INNOVATIVE
ACADEMY